

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARSDAN TASHQARI
MASHG'ULOTLARDA "KEYS" TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TA'LIM
SAMARADORLIGIGA ERISHISH**

Nishonova Munira Yakubjonovna qizi

NamDU Pedagogika nazariyasi va tarixi II kurs magistranti

Annotatsiya: pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanishlar bugungi kunning ehtiyojiga aylandi. Maqolada boshlang'ich sinflarda "Keys" texnologiyasi asosida ta'lim samaradorligiga erishish mavzusida fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, keys texnologiyasi, ta'lim, jarayon, samaradorlik, usullar, tabiat, mustaqil fikrlash, ta'lim sifati.

Abstract: Introduction of pedagogical technologies in the educational process, continuous research to increase the effectiveness of education it has become a necessity of today. The article is based on case technology in elementary grades opinions and comments were made on the topic of achieving educational effectiveness.

Key words: pedagogical technology, keys technology, education, process, efficiency, methods, nature, independent thinking, quality of education.

"Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga yetishlari uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz" [I.A.Karimov.]

Bolani ongi va tafakkuri endi shakillanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchilarning mahorati, uning pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiq eta olishi, ta'limning yangi-yangi yo'l va usullarini izlashi ilg'or pedagogik tajribalardan ijobiy foydalana olishi juda muhimdir. Ayniqsa

boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning fanga qiziqtirish, o'zlashtirishni oson va qulay usullarini topib dars jarayonlarida foydalanish ta'lim jarayonida yuqori natijalarga erishishga ko'mak beradi. Texnologiya bu- shaxsni o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish qonunlarini o'zida mujassamlashtirganva yakuniy natijani ta'minlaydigan pedagogik faoliyatdir. Dars jarayonlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali esa o'quvchilardagi o'qish va bilim olishga bo'lgan qiziqishni o'qituvchi oshirib boradi. Ko'pincha shunday hollar bo'ladiki, o'qituvchi vaqtning tig'izligi tufayli o'quvchilar bilan suhbar- muloqot yoki to'liq savol-javob qila olamaydi. Ana shunday hollarda zamionaviy pedagogik texnologiya usullaridan keys usuli aynan qo'l keladi. Keys-bu yechilishi zarur bo'lgan muammoni qamrab olgan haqiqiy vaziyat ifodasi. Bu metodning nomi inglizcha "case-study" so'zlaridan olingan bo'lib, bunda "case"-yashik, quti, g'ilof, jild, "study"- o'rganish, tadqiq qilish, ilm bilan shug'ullanish o'quv fani, saboq olish, o'qish ma'nolarini bildiradi. Bu metod yana amaliy holatlarni o'qitish metodi deb ham aytiladi. Keys o'quvchilar tomonidan muhokama qilinishi mumkin bo'lgan vaziyatdir. Keys usulini ijobiy jihatlari shundaki u aniq vaziyatni tahlil qilishga yordam beradi. Key bo'yicha o'rganilayotgan har bir muammo yoki mavzu yuzasidan amalga oshiriladigan ishlar rejasi, usullarni bajarish tavsiloti, natijalar va xulosalar yig'indisi keysni tshkil qiladi. Bu metod ta'lim jarayonida hayotiy vaziyatlardan foydalanishga qaratilgan. Muayyan hayotiy vaziyatlarga bag'ishlangan keyslardan foydalanish orqali o'quv jarayonidan har bir o'quvchini o'z fikrini erkin bayon qilishga, faolligini oshirishga, muloqotga kirishishiga yordam beradi. Keysni ko'rib chiqishda ta'lim oluvchilar ya'niy o'quvchilar ta'lim olish jarayoniga kirishadilar. Shu jarayonda o'zaro harakatda fikr almashishlar kelib chiqadi. Keys texnologiyasi o'quvchilarga tahlil qilish, qiyoslash yo'llarini qidirish, va muammoni yechish erkinligini beradi.

Masalan, boshlang'ich sinflarda aniqrog'i 4-sinflarda darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham keys texnologiyasidan foydalanishimiz mumkin.

Mavzu: Atrof muhitni huquqiy muhofaza qilish.

Keys: Atrof muhitni huquqiy muhofaza qilish.

Keysning maqsadi: O'quvchilarga atrof muhitni buzilishi natijasida insonlar hayotida jiddiy xavf solinishi haqida tushuntirish. Dunyoqarashini kengaytirish va mustaqil fikrlashga o'rgatish. Inson hayotini izdan chiqarishga qaratilgan jiddiy xatarlar: ekologiyaga oid, huquqbuzarlik sodir etilishi, uning salbiy oqibatlari, ekologik jinoyat uchun javobgarlik borligini ko'rsatib berish, ularni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish. O'quvchilarga mavzugada ko'rsatilgan muammolarni keltirib chiqaruvchi sabab va yechimlarni aniqlash topshirig'i beriladi. Keysdan kutilayotgan natijalar o'quvchilarda mustaqil fikrlash va anglab yetish atrof-muhitga muhabbatini oshirishdir. Bunidan tashqari o'quvchilarda ekologiya deb nimaga aytilishi, atrof-muhitning ifloslanish jarayonlarini bilishlari, ekologik huquqbuzarlik xislatlarini paydo bo'lish omillari va uni keltirib chiqarish sabablari, ekologik burchlarning buzilishi, atrof-muhitni himoya qilishga oid qonunlar mazmuni haqidagi bilimlari boyitib boriladi.

Muammoli vaziyat: Bug'doy o'rini tugagandan so'ng Valining dadasi bo'shagan yerga ikkinchi marotaba ekin ekish maqsadida yerni qayta shudgor qildirmoqchi bo'ldi. Bundan avval esa bug'doyzorni somon poxolidan tozalash maqsadida bug'doyzorga o't qo'yib yubordi. Bug'doyzordagi katta alanga oqibatida havoga zararli tutun tarqala boshladi. Yerning yuza qatlamidagi tuproqda kuyish hodisasi sodir bo'ldi

O'quvchilar bu vaziyatda tabiatga qanday zarar yetkazildi? Qonunda bu vaziyatda qanday chora ko'rilishi kerak? Qonunda belgilangan qaysi moddalar buzilganligi haqida fikr yurita boshlashadi. Jarayonda insonlardagi ekologik madaniyatni oshirish uchun qanday ishlarni amalga oshirish kerakligi haqida yangi takliflar ham paydo bolishi mumkin. Bu esa o'quvchilardagi kreativ fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'quvchilarda bu muammoli vaziyatni yechimini izlash jarayonida qalbida tabiatga, zaminimizga bo'lgan muhabbat shakllanib boradi. Beparvolik, loqaydlik kabi salbiy hislar yo'qoladi. Ona zaminimizni asrab-avaylash nima uchun kerakligini anglab yetadilar. Muammoli vaziyatni yechimini topish va yakuniy fikrlarni tinglash orqali jarayonda fikr almashishlar yuzaga keladi. O'quvchilarning dunyoqarashi kengayib so'z va bilim boyliklari oshib

boradi. “Ta’limning buyuk maqsadi bilim berish emas, balki hatti-harakatlarga o’rgatishdir” degan edi G. Spenser. Darghaqiqat, ta’lim jarayonida bilim berishni o’zi bilan kifoyalanib qolmasdan bilim oluvchiga harakatlanishga o’rgatish ham lozim hisoblanadi. Ta’lim jarayonlarida qo’llniladigan har bir texnologiya agar o’rinli ishlatilinsa bilim oluvchi yoshlardagi hatti-harakatlarni to’g’ri yo’naltirishga xizmat qilgan bo’ladi. Zamonamiz shiddat bilan rivojlanib taraqqiyotga jadal suratlar bilan kirib borayotgan davrda ta’lim sohasidagi rivojlanishlar ham kelajagimiz uchun xizmat qilishiga erishish har bir pedagogning bosh maqsadiga aylanishi kerak.

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kunda pedagogik texnologiyalar yordamida ta’lim sohasida tub o’zgarishlar yuz bermoqda. O’qituvchi faoliyati yangilanib, bilimga chanqoqlik, vatanga mehir-muhabbat, insonparvarlik tuyg’ulari o’quvchilarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali shakillantirilib borilmoqda. Ta’limni barcha bo’g’inlarida yoshlarga chuqur va asosli bilimlar berilmoqda. Bu esa yoshlarni keng qamrovli fikrlashga, ta’lim jarayonida o’quvchida mustaqil bilim olish ehtiyoji tug’ilishiga sabab bo’lmoqda. Boshlang’ich sinflarda dars jarayonlarida keys texnologiyasidan foydalanish orqali o’quvchilarni bilim sifatini oshirishga va fikrlash qobiliyatini o’stirish uchun muhit yaratiladi. Keys texnologiyasi asosida tashkillashtirilgan dars jarayonlarida ta’lim sifati ham yaxshilanib boradi. Ta’lim-tarbiya jarayonida qo’llanilgan keys texnologiyasi yosh avlodni puxta o’zlashtirilgan bilim egasi bo’lishga, tafakkuri va dunyoqarashi kengayishiga, ma’naviy-ahloqiy sifatlarini rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. A. Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T. Sharq, 1998 y
2. Azizxo’jayeva N.N Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T. 2003 y.
3. Yo’ldoshev J. G’. Ta’lim yangilanish yo’lida. –T. O’qituvchi. 2000
4. Pedagogik texnologiya: Zamonaviy ilmiy-nazariy asosi. Mualliflar guruhi. Toshkent 2008 y
5. Ta’lim texnologiyasi. –T. O’qituvchi, 1999 y
6. G’afforova T va boshqalar. Ta’limning ilg’or texnologiyalari. –Qarshi 2003.